

Figura 1 - Mapa de localização da intervenção agroflorestal na margem esquerda do Córrego dos Colibris. Marcadores amarelos indicam a posição dos Talhões T1 a T4. Marcador verde indica o Espaço Colibris. Barra de escala 241 m.

Figura 2. Estimativa de carbono por trecho (Fase 2). Os valores acima das barras indicam o carbono total em toneladas (tC). Fonte: elaborado pelos autores a partir de dados do Coletivo Córregos da Tiririca.

Distribuição do Carbono por Categoria

Total: 6.77 tC

Categoria ■ Plantio 2019 (6,5-6,8 anos) ■ Plantio 2023 (2,8-2,9 anos)
Plantio 2019: T1, T2, T3 | Plantio 2023: T4, Espaço Colibris

Figura 3. Distribuição percentual do carbono por categoria de idade. Trechos antigos (T1, T2, T3) concentram 73% do carbono total; trechos recentes (T4 e Espaço Colibris) contribuem com 27%

Produtividade de Carbono por Trecho

Média do projeto: 9.7 tC/ha

Figura 4. Produtividade de carbono por trecho (tC/ha). A linha tracejada indica a produtividade média do projeto (9,76 tC/ha)

Figura 5. Relação entre idade e estoque de carbono por trecho. O tamanho dos círculos é proporcional à área de cada trecho.